

УДК 332.64

**AZƏRBAYCAN VƏ İSRAIL TƏCRÜBƏSİ ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULAN
DAŞINMAZ ƏMLAK LAYİHƏLƏRİNDƏ İNŞAAT PROSESLƏRİNİN İDARƏ
EDİLMƏSİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ**

YUSİFOV MAARİF ZABİT OĞLU

BQİR kafedrasının dosenti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı, Azərbaycan

NƏZMİYYƏ BAĞİROVA YELMAR QIZI

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı, Azərbaycan

Xülasə: Bu məqalədə icarə üçün nəzərdə tutulan daşınmaz əmlak layihələrində inşaat proseslərinin idarə edilməsi Azərbaycan və İsrail təcrübəsi əsasında müqayisəli şəkildə araşdırılır. İsraildə tətbiq olunan sistemli dövlət-özəl əməkdaşlığı modeli ilə Azərbaycandakı mövcud təcrübə təhlil edilmişdir. Müqayisə göstərir ki, vahid qanunvericilik bazası və inteqrasiyalı idarəetmə yanaşması layihələrin səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Azərbaycan daşınmaz əmlak bazarı üçün praktiki tövsiyələr irəli sürülmüşdür.

Açar sözlər: Müqayisəli təhlil, icarə layihələri, inşaat idarəçiliyi, Pinuy-Binuy, daşınmaz əmlak bazarı, layihə idarəetməsi.

**COMPARATIVE ANALYSIS OF CONSTRUCTION PROCESS MANAGEMENT IN
RENTAL-ORIENTED REAL ESTATE PROJECTS: BASED ON THE EXPERIENCE OF
AZERBAIJAN AND ISRAEL**

M.Z.YUSİFOV

PhD, Associate professor, Azerbaijan University of Architecture and Construction

N.Y. BAGİIROVA

Azerbaijan University of Architecture and Construction

Abstract: This article examines the management of construction processes in rental-oriented real estate projects through a comparative analysis based on the experiences of Azerbaijan and Israel.

The systematic public-private partnership model applied in Israel has been analyzed alongside the existing practices in Azerbaijan. The comparison demonstrates that a unified legislative framework and an integrated management approach significantly enhance project efficiency.

Practical recommendations have been put forward for the Azerbaijani real estate market.

Keywords: Comparative analysis, rental projects, construction management, Pinuy-Binuy, real estate market, project management.

1. Giriş.

Daşınmaz əmlak sektorunda icarəyə yönəlik layihələrin idarə edilməsi müasir layihə menecmentinin ən çətin sahələrindən biri hesab olunur. Bu layihələrdə gecikmə, büdcədən kənarlaşma və gözlənilməz risklər investisiya gəlirliliyinə birbaşa azalan təsir göstərir. Araşdırmalara əsasən, problemin kökündə vahid və inteqrasiyalı idarəetmə modelinin olmaması görünür.

İsrail bu cəhətdən dünya miqyasında nümunəvi təcrübəyə sahib ölkələrdən biridir. Dövlət tərəfindən tənzimlənən şəhər yenilənməsi proqramları çərçivəsində inşaat prosesləri sistemli şəkildə idarə olunur.

Azərbaycanda isə son illərdə daşınmaz əmlak bazarı sürətlə inkişaf edir. İcarəyə yönəlik layihələrin sayı artmaqdadır. Lakin bu sahədə tətbiq olunan idarəetmə yanaşmaları hələ də kifayət

qədər sistemləşdirilməyib. Məqalənin məqsədi hər iki ölkənin təcrübəsini müqayisəli təhlil etmək və Azərbaycan şəraitinə uyğun idarəetmə tövsiyələri formalaşdırmaqdır.

2. Nəzəri üsul və metodikalar.

2.1 İcarə layihələrinin xüsusiyyətləri və gəlir modeli.

Daşınmaz əmlak icarəsi və inşaat idarəçiliyi müasir iqtisadiyyatın bir-biri ilə sıx bağlı iki sahəsini təşkil edir. İcarəyə yönəlik layihələrdə inşaat proseslərinin idarə edilməsi xüsusi metodoloji yanaşma tələb edir, çünki bu layihələrdə gəlir modeli satış layihələrindən köklü şəkildə fərqlənir. Satış layihələrindən investorun gəliri tikintinin başa çatması ilə formalaşır. İcarə layihələrində isə gəlir on illər ərzində toplanır və bu da hər idarəetmə qərarının uzunmüddətli nəticələrini ön plana çıxarır [9].

2.2. Hüquqi normativ çərçivə və tənzimləmə mexanizmləri.

Nəzəri baxımdan bu layihələrin idarə edilməsi vaxt, xərc və risk komponentlərinin inteqrasiyalı idarəsini tələb edir. Azərbaycan Mülki Məcəlləsi icarə münasibətlərinin hüquqi əsasını müəyyənləşdirir. İsrail qanunvericiliyi isə bu əsas xüsusi tikinti mexanizmləri ilə tamamlayır [7].

Hər iki ölkənin metodoloji yanaşması dünya layihə idarəçiliyi standartlarına söykənir, lakin tətbiq modeli baxımından bir-birindən fərqlənir [5]. Bu fərqlərin nəzəri əsaslarının aydınlaşdırılması sonrakı bölmələrdə aparılacaq müqayisəli təhlilin zəruri şərtidir.

3. Azərbaycanda inşaat proseslərinin idarə edilməsi.

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarının inkişafı icarəyə yönəlik inşaat layihələrinin sayının artmasına zəmin yaratmışdır. Bakıda son illərdə tikilib istifadəyə verilən yaşayış kompleksləri və kommersiya obyektlərinin böyük hissəsi icarə məqsədi daşıyır. Bu tendensiya inşaat proseslərinin idarə edilməsinə olan tələbi də artırmışdır.

Azərbaycanda inşaat sektorunun idarəetmə sistemi müstəqillik dövründən sonra formalaşmağa başlamış və beynəlxalq standartlara inteqrasiya prosesi davam etməkdədir. Hüquqi baxımdan icarəyə yönəlik tikinti layihələri Mülki Məcəllə çərçivəsində tənzimlənir [1]. Bu çərçivə icarə münasibətlərinin əsas şərtlərini müəyyənləşdirsə də, inşaat proseslərinin idarə edilməsinə dair xüsusi tələblər hələ kifayət qədər sistemləşdirilməmişdir [3].

Praktikada özəl şirkətlər layihə idarəçiliyinin beynəlxalq metodologiyalarına müraciət edir. Vaxt idarəsində Kritik Yol metodu, xərc idarəsində Qazanılmış Dəyər Metodu tətbiq edilsə də, bu metodların sistemli və ardıcıl tətbiqi hələ geniş yayılmamışdır [4]. Risk idarəsi sahəsində isə vəziyyət daha da zəifdir. Layihələrin böyük hissəsində risklərin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi və cavab strategiyalarının hazırlanması sistemlik xarakter daşıyır.

Bütün bu amillər Azərbaycanda icarəyə yönəlik inşaat layihələrinin idarə edilməsinin gücləndirilməsinə ciddi ehtiyac olduğunu göstərir [2].

4. İsraildə icarə üçün nəzərdə tutulan daşınmaz əmlak layihələrinin idarə edilməsinin xüsusiyyətləri.

İsrail kiçik ərazisi və yüksək əhali sıxlığı olmasına baxmayaraq daşınmaz əmlak sektorunda dünya miqyasında nümunəvi təcrübəyə malik ölkələrdən biri kimi tanınır. İcarə üçün nəzərdə tutulan inşaat layihələrinin idarə edilməsində İsrailin əsas üstünlüyü güclü dövlət-özəl əməkdaşlığı modelindən irəli gəlir [10]. Bu modelin mərkəzini Pinuy-Binuy mexanizmi təşkil edir. Həmin mexanizm köhnə binaların sakinlərlə razılıq əsasında boşaldılmasını, binaların sökülməsini və yerində müasir yaşayış komplekslərinin tikilməsini nəzərdə tutur.

Prosesin bütün mərhələlərində dövlət nəzarəti təmin edilir, sakinlərə bank zəmanəti verilir və köçmə xərcləri yatırımçı tərəfindən ödənilir. Vaxt idarəsi baxımından İsraildə inşaat layihələri üçün ciddi qanuni müddətlər müəyyənləşdirilmişdir. Layihənin hər mərhələsi ayrıca təsdiq olunur və icra müddəti nəzarət altında saxlanılır.

Xərc idarəsi sahəsində isə bank müşayiəti mexanizmi xüsusi rol oynayır: hər layihə üçün maliyyə təminatı əvvəlcədən müəyyənləşdirilir və xərclər müstəqil auditlə izlənilir [8]. Risk idarəsi baxımından isə İsraildə hüquqi çərçivə layihə iştirakçılarının hər birinin məsuliyyətini aydın şəkildə müəyyənləşdirir [7].

Bu kompleks yanaşma icarəyə yönəlik layihələrin vaxtında başa çatdırılmasını və investorların gəlirliliyinin qorunmasını təmin edir.

Şəkil. Pinuy-Binuy proqramının strukturu

İki ölkə modelinin müqayisəli qiymətləndirilməsi və Azərbaycan üçün praktiki tövsiyələr

Azərbaycan və İsrailin icarəyə yönəlik daşınmaz əmlak layihələrində inşaat proseslərinin idarə edilməsi müqayisəli təhlil edildikdə hər iki ölkə arasında həm oxşarlıqlar, həm də əhəmiyyətli fərqlər aşkar olunur. Oxşarlıqlar baxımından hər iki ölkədə sürətli şəhərləşmə prosesi icarəyə yönəlik layihələrə tələbi artırmış, beynəlxalq layihə idarəçiliyi metodologiyaları isə hər iki ölkənin inşaat sektorunda tətbiq edilməkdədir [5]. Vaxt, xərc və risk idarəsinin əsas problemlər kimi qalması da hər iki ölkəyə xas olan ümumi xüsusiyyətdir.

Fərqlər baxımından isə vəziyyət daha əhəmiyyətlidir. Hüquqi çərçivə baxımından İsrail icarəyə yönəlik inşaat layihələri üçün xüsusi qanunvericilik bazası formalaşdırmışdır. Azərbaycanda isə bu sahə ümumi mülki qanunvericilik çərçivəsində tənzimlənir [1]. Dövlət iştirakı baxımından İsraildə dövlət layihə prosesinin bütün mərhələlərini nəzarət altında saxlayır, sakinlərə bank zəmanəti verir və maliyyə şəffaflığını təmin edir. Azərbaycanda isə dövlətin bu sahədəki rolu hələ kifayət qədər sistemləşdirilməmişdir. Risk idarəsinə görə İsraildə hüquqi mexanizmlər vasitəsilə layihə iştirakçılarının məsuliyyəti aydın müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycanda bu sahədə boşluqlar mövcuddur.

Aparılan müqayisə əsasında Azərbaycan üçün müəyyən tövsiyələr irəli sürmək mümkündür. İcarə üçün nəzərdə tutulan inşaat layihələrinin idarə edilməsi üçün xüsusi normativ baza formalaşdırılmalıdır. Bank müşayiəti mexanizmi tətbiq edilməli və layihələrin maliyyə şəffaflığı təmin olunmalıdır. Vaxt, xərc və risk idarəsinin inteqrasiyalı həyata keçirilməsi üçün vahid standartlar müəyyənləşdirilməlidir [4].

İsrail təcrübəsinin Azərbaycan şəraitinə uyğunlaşdırılması ölkənin daşınmaz əmlak bazarının inkişafına əhəmiyyətli töhfə verə bilər [9].

Cədvəl. Azərbaycan və İsrailin icarə üçün nəzərdə tutulan inşaat layihələrinin müqayisəsi.

Göstərici	İsrail	Azərbaycan
Hüquqi çərçivə	Xüsusi qanunvericilik bazası mövcuddur	Ümumi mülki qanunvericilik çərçivəsində tənzimlənir
Dövlət iştirakı	Bütün mərhələlərdə nəzarət, bank zəmanəti, maliyyə şəffaflığı	Sistemləşdirilməmiş, məhdud iştirak
Risk idarəsi	Hüquqi mexanizmlər vasitəsilə məsuliyyət aydın müəyyənləşdirilimişdir	Boşluqlar mövcuddur
Beynəlxalq metodologiyanın tətbiqi	Geniş tətbiq olunur	İnkişaf mərhələsindədir
Şəhərləşmə təzyiqi	Yüksək, icarə tələbi artmışdır	Yüksək, icarə tələbi artmışdır
Vaxt və xərc idarəsi	Əsas problem kimi qalır	Əsas problem kimi qalır

Nəticə.

Aparılan tədqiqat göstərir ki, icarə üçün nəzərdə tutulan daşınmaz əmlak layihələrində inşaat proseslərinin idarə edilməsi hər iki ölkədə vaxt, xərc və risk idarəsinin inteqrasiyalı həyata keçirilməsini tələb edir.

Azərbaycan və İsrail bu sahədə fərqli inkişaf yolları keçmişdir. Lakin hər ikisi oxşar problemlərlə üzləşmişdir. İsrail Pinuy-Binuy mexanizmi və xüsusi qanunvericilik bazası vasitəsilə bu problemləri sistemli şəkildə həll etməyi bacarmışdır.

Azərbaycanda isə icarəyə yönəlik layihələrin idarə edilməsi üçün zəruri olan hüquqi çərçivə və sistemli mexanizmlər hələ tam formalaşmamışdır.

Müqayisəli təhlil göstərir ki, Azərbaycan üçün prioritet istiqamət xüsusi normativ bazanın yaradılması, bank müşayiəti mexanizminin tətbiqi və dövlət-özəl əməkdaşlığı modelinin formalaşdırılmasıdır.

İsrail təcrübəsinin Azərbaycan şəraitinə uyğunlaşdırılması ölkənin daşınmaz əmlak bazarının inkişafına əhəmiyyətli töhfə verə, icarə üçün nəzərdə tutulan layihələrin vaxtında başa çatdırılmasına, büdcə çərçivəsində saxlanılmasına və risklərin minimuma endirilməsinə imkan verə bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI.

1. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. Bakı, 2000. e-qanun.az
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. İnşaat sektoru üzrə statistik məlumatlar. Bakı, 2023. stat.gov.az
3. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi. Bakı, 2012. e-qanun.az
4. Project Management Institute. PMBOK Guide. 7th ed. Pennsylvania: PMI. 2021.
5. Kerzner, H. Project Management: A Systems Approach. New Jersey: Wiley. 2017.
6. AXELOS. Managing Successful Projects with PRINCE2. London: TSO. 2017.
7. State of Israel. Urban Renewal Law (Agreements for Transaction Organization), Jerusalem. 2017.
8. Levy, S. Project Management in Construction. 7th ed. New York: McGraw-Hill. 2018.
9. Peiser, R., Hamilton, D. Professional Real Estate Development. Washington: Urban Land Institute. 2012.
10. Morag, I., Shadar, H. Urban Renewals: Learning from a Country's Recent Experience. *Urban Science*, 7(4) 109. MDPI. 2023.